

XITOIY TILIDAGI “再” VA “又” RAVISHLARINING O‘ZBEK TILIDAGI “YANA” RAVISHI BILAN CHOG‘ISHTIRMA TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169738>

Xabibullayeva Fazilat Nuriddin qizi

TDSHU, Xitoyshunoslik Oliy maktabi magistratura 1-kurs

Ilmiy rahbar: **PhD Xasanova Feruza**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xitoy tilidagi "再" va "又" ravishlarining o‘zbek tilidagi “yana” so‘zi bilan chog‘ishtirma tahlili batafsil yoritib berilgan, hamda grammatik tomonlama misollar yordamida tushuntirib berilgan.

***Kalit so‘zlar:** xitoy va o‘zbek ravishlari; 再; 又; yana; qiyos; xato tahlili; o‘qitish bo‘yicha tavsiyalar.*

“再” VA “又” COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHINESE ADVERBS “再” AND “又” WITH THE UZBEK ADVERB "YANA"

Author: **Fazilat Nuriddin Qizi Khabibullayeva**

Tashkent State University of Oriental Studies, Institute of Sinology

Scientific Advisor: **PhD Feruza Khasanova**

ABSTRACT

This article provides a detailed comparative analysis of the Chinese adverbs "再" (zài) and "又" (yòu) with the Uzbek word "yana" (again). The grammatical aspects are explained with the help of examples.

***Keywords:** Chinese and Uzbek adverbs; 再; 又; yana; comparison; error analysis; teaching recommendations*

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi do‘stona munosabatlar rivojlanishi bilan ko‘plab o‘zbekistonliklarda xitoy tiliga katta qiziqish paydo bo‘ldi. Xitoy tilini o‘rganish jarayonida o‘zbek o‘rganuvchilari ko‘pincha xitoy tilidagi "再" va "又" ravishlarini chalkashtirib yuboradilar, chunki o‘zbek tilida harakatning takrorlanishi yoki davom etishini ifodalash uchun faqat bitta ravish – "yana" mavjud, lekin xitoy tilida bu ma‘noni ifodalash uchun bir nechta ravishlar mavjud. Shu munosabat bilan, ushbu maqolada qiyosiy tilshunoslik tadqiqot usulidan foydalanib, xitoy tilidagi "再" va "又" ravishlari bilan o‘zbek tilidagi "yana" ravishi tahlil qilingan, ularning

o'xshashliklari va farqlari aniqlangan. Ushbu maqolada xitoy tilidagi "再" va "又" ravishlari bilan o'zbek tilidagi "yana" ravishi qo'llanish jihatidan o'xshash va farqli tomonlari borligi aniqlandi. Qo'llanish nuqtayi nazaridan, bu uchala ravish ham fe'l, sifat va modal fe'llarni aniqlab kelishi mumkin, lekin o'zbek tilidagi "yana" ravishi fe'l, sifat va modal fe'lni aniqlash bilan birga ot oldidan ham kelishi mumkin. Umuman olganda, xitoy tilidagi "再" va "又" ravishlarining qo'llanilishi ko'proq moslashuvchan bo'lib, ifoda qilish usullari ko'proqdir. Masalan, "又" inkor, ritorik savolni kuchaytirishi, shuningdek, zidlikni ifodalashi mumkin, "再" esa faraziy gaplarda ohangni kuchaytirishi mumkin, lekin "yana" bunday ifoda shakllariga ega emas. Quyida biz Xitoy tilidagi "再" va "又" ravishlari bilan o'zbek tilidagi "yana" ravishining qiyosiy tahlilini ko'rib chiqamiz.

Xitoy tilidagi "再" va "又" ravishlari bilan o'zbek tilidagi "yana" ravishining qiyosiy tahlili

I. "再" va "yana" ravishlarining ravishlarining qo'llanilishining qiyosiy tahlili

1. "再" va "yana" ravishlarining qo'llanilishidagi o'xshashliklar

Qo'llanilishi	Xitoy tilidagi "再"	O'zbek tilidagi "yana"
1. Fe'lni aniqlash	a. 张大妈可以明天早上再回学校。 b. 你如果还有困难，明天再来。	a. Zhang xola ertaga ertalab maktabga yana qaytib ketishi mumkin. b. Senda agar biron muammo bo'lsa, ertaga yana kelgin.
2. Sifatlarni aniqlash	a. 图片敢不敢再小一点? b. 这双鞋不够大，有再大一点的吗?	a. Rasmni yana kichikroq qila olasizmi? b. Ushbu poyabzal yetarlicha katta emas, yana kattaroqi bormi?
3. Modal fe'llar bilan qo'llanish	a. 不管怎么样，我还是想再上去看一次。 b. 我只是想再喝一杯。	a. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men yana yuqoriga chiqib ko'rishni istayman. b. Men faqatgina yana bir bakal ichmoqchiman.
4. "Bir marta" (一次) ifodasi bilan	a. 请允许我再一次感谢你们的热情接待。 b. 他们在会上再一次检查了各自所犯的错误。	a. Men sizlarning iliq qabulingiz uchun yana bir bor rahmat aytishimga ruxsat eting. b. Uchrashuvda ular o'z xatolarini yana bir bor tekshirishdi. ¹

I. "再" va "yana" ravishlarining qo'llanilishidagi farqlari

¹ 刘月华，潘文娉，故鞞.实用现代汉语语法(增订本)[M].北京:商务印书馆，2001。

Qo'llanilishi	Xitoy tilidagi "再"	O'zbek tilidagi "yana"
1. Modal fe'lining joylashuvi	a. 她想再买点儿什么。 b. 我想再买一瓶饮料。	a. U yana nimadir sotib olmoqchi. b. Men yana bitta ichimlik sotib olmoqchiman.
2. Ot oldidan kelishi	-	a. Men birozdan so'ng yana maktabga qaytib kelaman. b. Biz 1 oydan so'ng yana Samarqandga qaytamiz.
3. Fe'ning takrorlanishi	a. 洁月小姐，请先缓一缓，让我再想想。 b. 现在人多，等一下再问问他。	-
4. Inkor so'zlar bilan qo'llanish	a. 他原来想写两封信，可是写完一封以后已经很晚了，就不再写了。 b. 我以后再也不来了。	-
5. "一...再..." ifodasi bilan qo'llanish	a. 你不要一错再错了。 b. 中国女排教练一换再换，水平也一落再落。 ²	-

I. "又" va "yana" ravishlarining qo'llanilishining qiyosiy tahlili

II. "又" va "yana" ravishlarining qo'llanilishidagi o'xshashliklar

Qo'llanilishi	Xitoy tilidagi "又"	O'zbek tilidagi "yana"
1. Fe'lni aniqlash	a. 今天我大姨妈又来了。 b. 昨天吃了饺子，今天又吃了。	a. Bugun katta xolam yana keldilar. b. Kecha chuchvara yegan edim, bugun yana yedim.
2. Sifatlarni aniqlash	a. 她的心情又好了起来。 b. 天气又热了起来。	a. Uning kayfiyati yana yaxshilandi. b. Ob-havo yana isiy boshladi.
3. Modal fe'llar bilan qo'llanish	a. 我刚从香港过来，明天马上又要回去。 b. 明天我又要7点半起床去上课。	a. Men hozir Gonkongdan qaytdim, ertaga yana qaytib ketishim kerak. b. Men ertaga yana 7 da turib darsga borishim kerak.
4. "Bir marta" (一次) ifodasi bilan	a. 他又一次做了大坏事。 b. 我们又一次去博物馆了。	a. U yana bir marta juda yomon ish qilib qo'ydi. b. Biz yana bir bor muzeyga

² 杨寄洲.汉语教程第一册下(俄语版)[M].北京:北京语言大学出版社, 2009.

		bordik. ³
--	--	----------------------

2. "又" va "yana" ravishlarining qo'llanilishidagi farqlar

Qo'llanilishi	Xitoy tilidagi "又"	O'zbek tilidagi "yana"
1. Alohida va juft shakllarda (masalan: "又...又...", "既.....又.....")	a. 那座新楼又高又大 b. 这里的环境既安静又优美。	-
2. Bog'lovchilar bilan (masalan: "却" "可" "可是" "但是")	a. 他要我找一个人, 可是又不知道要找谁。 b. 这一笑使王觉得似曾相识, 却又一时记不起是谁来。	-
3. Ot oldidan kelishi	-	a. O'quv yiliga oz qoldi, yana sinflarda o'quvchilarning shodon ovozi jaranglaydi. b. U yana uy sotib oldi.
4. Fe'ning takrorlanishi	a. 夜里, 他躺在床上, 想了又想。 b. 他躲在一角, 把家书读了又读。	-
5. Miqdor so'zlar bilan (masalan: "一 + fe'l miqdor so'zi / ot miqdor so'zi / yil / oy / kun")	a. 日子一年又一年地过去了, 理想至今也没有实现。 b. 你一趟又一趟地来找他, 有什么急事吗? ⁴	-

Xitoycha ravishlar "zài", "yòu" va o'zbekcha "yana" orasida ko'plab o'xshashliklar va farqlar mavjud. Qo'llanishida, xitoycha ravishlar "zài", "yòu" va o'zbekcha "yana" fe'l, sifat, modal fe'llarni ta'riflashda ishlatilishi mumkin, ammo o'zbekcha "yana" so'zi ot oldida ham qo'llanishi mumkin. Modal fe'llar bilan birlashganda, o'zbekcha "yana" va xitoycha "yòu" modal fe'l oldida keladi, "zài" esa modal fe'lning orqasida qo'llanadi. Ma'noda, xitoycha ravish "zài" hali amalga oshirilmagan (kelajak) ma'nosini bildiradi, xitoycha "yòu" esa amalga oshirilgan (o'tgan) holatni ifodalaydi, o'zbekcha "yana" esa har ikkisini ham - ya'ni, ham kelajak, ham o'tgan holatni bildirishi mumkin. Shu sababli, o'zbek talabarlari xitoy tilida bu so'zlarni to'g'ri farqlash va o'zlashtirishda qiyinchilikka duch keladilar. Ushbu maqolaning oxirida o'zbek talabalariga xitoycha ravishlarni o'rganishda yordam berish uchun

³ A.Madvaliyev. O'zbek tilining izohli lug'ati [M]. 塔什干: 国家科学出版社, 2006.

⁴ M.Hamroyev, D.Muhamedova, D.Shodmonqulova, X.G'ulomova, SH.Yo'ldosheva. Ona tili [M]. 塔什干: 经济-金融出版社, 2007

pedagogik tavsiyalar beriladi. Ularga “zài” va “yòu” soʻzlarini oʻrganishda qanday oʻqitish usullari kerakligini va qaysi xitoycha darsliklarni tanlashlari kerakligini tushuntirish tavsiya qilinadi. Umid qilamizki, ushbu maqola xitoy tilini endigina oʻrganishni boshlagan oʻzbek oʻquvchilari uchun yordam va qoʻllab-quvvatlash keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] 刘月华, 潘文娱, 故鞞.实用现代汉语语法(增订本)[M].北京:商务印书馆, 2001。
- [2] 杨寄洲.汉语教程第一册下(俄语版)[M].北京:北京语言大学出版社, 2009。
- [3] Sultanova, L.A. & Ziyomuhamedov, J.T.新目标·第一册(乌语版)[M].塔什干:东方学院出版社, 2009。
- [4] A.Madvaliyev.Oʻzbek tilining izohli lugʻati[M].塔什干:国家科学出版社, 2006。
- [5] 吕叔湘.现代汉语八百词(增订本)[M].北京:商务印书馆, 1999。
- [6]M.Hamroyev,D.Muhamedova,D.Shodmonqulova,X.Gʻulomova,SH.Yoʻldosheva. Ona tili [M].塔什干:经济-金融出版社, 2007